

СИЁСИЙ ИЖТИМОЙЛАШУВ ИНСТИТУТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7946623>

Рустам Бойматов

ижтимоий фанлар кафедраси ўқитувчиси,

Қарши давлат университети

(+998912128208)

Аннотация.

Ушбу мақолада шахс сиёсий ижтимоийлашуви жараёнининг муҳим жиҳатлари, ҳамда ушбу жараёнда ижтимоий институтларнинг ўрни ва аҳамияти таҳлил қилинган. Шунингдек, сиёсий етук шахсларнинг жамият барқарорлигини таъминлашдаги ўрни ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар.

сиёсий ижтимоийлашув, сиёсат субъекти, сиёсий муносабатлар, сиёсий кадриятлар, сиёсий институтлар, сиёсий маданият, сиёсий система, гоявий позиция.

Аннотация.

В данной статье анализируются важные аспекты процесса политической социализации личности, а также роль и значение социальных институтов в этом процессе. А также, обсуждалось роль политических зрелых лиц в обеспечении стабильности общества.

Ключевые слова.

политическая социализация, политический субъект, политические отношения, политические ценности, политические институты, политическая культура, политическая система, идеологическая позиция.

Annotation.

This article analyzes important aspects of the process of political socialization of a person, as well as the role and importance of social institutions in this process. Also, the role of political and ethical persons ensuring the stability of the society was discussed.

Key words.

political socialization, political subject, political relations, political values, political institutions, political culture, political system, ideological position.

Жамият сиёсий ҳаётида ижтимоий гуруҳлар, сиёсий институтлар ва бошқалар қанчалик муҳим роль ўйнамасин, уларнинг барчаси аввало реал шахслардан таркиб топади. Шу боис, сиёсий жараёнлар йўналишини,

моҳиятини аввало одамларнинг қизиқишлари, эҳтиёжлари, манфаатлари ва иродалари белгилаши керак. Давлат сиёсатининг асосий йўналиши, мамлакатда амалга оширилаётган ислохотлар ана шу эҳтиёж ва манфаатлардан келиб чиқиши зарур. Шундагина кўпчилик сиёсий воқеа-ҳодисаларнинг фаол иштирокчисига айланади. Натижада эса одамларнинг сиёсий онги юксалади.

Сиёсий жараёнлар моҳиятини тушуниб етиш ҳамда унинг фаол субъектига айланиш учун эса сиёсий билим ва маданият талаб этилади. Аммо, ҳеч ким сиёсий тажриба ва маданиятни олдиндан ўзлаштирган ҳолда туғилмайди, балки уларни ўз ҳаёти давомида ўзлаштиради, яъни шахс сиёсий ижтимоийлашади. Сиёсий ижтимоийлашув – бу шахснинг сиёсат оламига аралашуви, сиёсий жараёнларга қатнашиш кўникмасининг ҳосил бўлишидир. Шунингдек унинг мавжуд сиёсий системада маълум вазифаларни бажариш сифат ва хусусиятларнинг шаклланишидир. Умуман олганда, сиёсий ижтимоийлашув шахснинг сиёсий маконда ўз ўрнини топа олиш ва унда маълум бир сиёсий функцияларни бажариш лаёқатидир¹²⁹.

Шахснинг сиёсат субъекти сифатида шаклланиши, яъни сиёсий ижтимоийлашуви аста-секин, қуйидан юқорига, оддийдан мураккабга томон юксалади. Инсоннинг сиёсий билим ва кўникмалари асосан унинг субъектив ҳолатига ва сиёсий лаёқатига монанд, шунингдек, объектив шарт-шароитларга, сиёсий ижтимоийлашув институтлари фаолиятига боғлиқ равишда шаклланади.

Инсонда болалик чоғиданоқ ҳис қилина бошланадиган сиёсий туйғулар, тимсоллар, образлар тасаввурлар у улғайган сари мураккаблашиб, сиёсий тушунчаларга, билимларга айлана боради. Кейинчалик эса ахборотларни қайта ишлаш кўникмаларига эга бўлади ва маданий норма ва анъаналарни баҳолаш, индивидуал сиёсий позициясини билдириш лаёқатини намоён қилади. Бу унинг ўз сиёсий хатти-ҳаракатининг мақбул йўлини ва ғоявий позициясини тўхтовсиз равишда такомиллаштириб боришини англатади.

Жамиятдаги барча ижтимоий тузилмалар: оила, мактаб, маҳалла, оммавий ахборот воситалари, дин, ижтимоий институтлар, жамоат

¹²⁹ Қаранг: Ч.Мерриам. Новые аспекты политики. Чикаго: University of Chicago Press, 1925. Г.Лассуел, Язык власти//Политическая лингвистика//. Екатеринбург, 2006. D.Iston. A Systems Analysis of Political Life, New York: Wiley, 1965., Г.Алмонд, Политическая теория и политическая наука. - 1966. С.Верба, Г.Алмонд., С.Верба. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах. М.:2020, К.Дойч, Нервы управления: модели политической коммуникации и контроля, 1963. ISBN 0-02-907280-8, Политика и государство. Как люди решают свою судьбу, 1970. ISBN 0-395-17840-1. F.Parkin, The Social Analysis of Class Structure, 1974. П.Блау, Теория социальной интеграции. 1960.R.Dal, Modern Political Analysis.1963.).

ташкilotлари, у ёки бу даражада сиёсий воқелик сиёсий ижтимоийлашувнинг муҳим институтлари ҳисобланади. Уларнинг ҳар бири турли даврларда ва турли вазиятларда шахс камолотига ўз таъсирини ўтказа боради.

Бунда айниқса оила бош ва белгиловчи ролни ўйнайди. Шахснинг кейинги бутун ҳаётида асқотадиган сиёсий қарашларининг илдизлари оилада шаклланади. Зеро болаларнинг таълим-тарбияси деярли тўлиқ оила назоратида бўладиган 3-13 ёшлик даврида кўрсатиладиган таъсир уларнинг хотирасида бир умрга сақланиб қолади. Шу боис оиладанок болада сиёсат ҳақидаги билимларнинг, уларнинг сиёсий қарашларининг тўғри шаклланишига эътибор қаратиш мақсадга мувофиқдир. Бунинг учун йиллар давомида онгимизда шаклланиб қолган “сиёсатга аралашма”, “сиёсат болаларнинг иши эмас”, деган догматик тушунчалардан воз кечишимиз, керак.

Кейинчалик ёшлар онгида сиёсий қарашларнинг мустаҳкамланишида таълим тизими, аввало мактаб муҳим роль ўйнайди. Негаки, биринчидан, унинг аудиторияси барча ёшларни камраб олади. Мактабдан бошлаб эса сиёсий билимлар аниқ мақсадда, мазмунли тарзда амалга оширила бошланади. Барча мамлакатлар мактабларида давлат байроқлари ҳилпираган, мадҳиялари янграган тантанали тадбирлар орқали болаларда миллий рамзларга нисбатан ғурур, ифтихор туйғулари шаклланади. Бу эса уларда фуқаролик ҳиссини ва ватанпарварлик туйғусини шакллантиради. Шунингдек, мактаб оила бажара олмайдиган интеграциялашув ва бирлашув каби жамоавий муҳим функцияларни амалга оширади.

Олий таълим эса талаба ёшларнинг сиёсий билимларини чуқурлаштириш, теранлаштириш орқали уларнинг сиёсий онги ва маданияти юксалтирилиб, сиёсий эътиқодлари шакллантириш босқисидир. Олий таълим муассасаларида талабалар томонидан давлатнинг ижтимоий тараққиётдаги ўрнига доир билимлар, ҳокимият ҳақидаги тасаввурлар, шахс - жамият - давлат муносабатлари, давлат сиёсатининг принциплари ва йўналишларини, турли қонунчилик ҳужжатларининг моҳияти англаб етилади. Бунда, албатта, ижтимоий фанларни юқори савияда ўқитиш, назарий билимларни ҳаётий воқелик билан боғлай билиш муҳим аҳамият касб этади.

Сирасини айтганда, аниқ ва изчил сиёсий таълим тўғри ташкил қилинган сиёсий тарбия билан уйғунлашгандагина сиёсий билимлар сиёсий эътиқодга айланади. Шу боис, демократик жамият курилаётган

мамлакатимиз ёшларини сиёсатнинг фаол субъектига айлантириш учун сиёсий таълим ва тарбия сифат ва самарадорлигини янада юксалтириш муҳим аҳамият касб этади. Ана шунда ёшлар ижтимоий ўзгаришларга тайёр бўлади, мураккаб ижтимоий-сиёсий вазиятга тез мослашади, ўз манфаатини ўзгалар манфаати билан мослаштириб, жамият аъзолари билан ҳамкорликда ижтимоий муаммоларни ҳал қилишда фаол иштирок этади.

Йил сайин таъсир кучи ошиб бораётган оммавий ахборот воситалари, айниқса интернет, турли ижтимоий тармоқларнинг жамият аъзолари онгига, жумладан, уларнинг сиёсий онгига кўрсатадиган таъсири ҳам кучайгандан кучайиб бормоқда. Айниқса интернет ва ижтимоий тармоқлар ёшлар онгини буткул назоратига олиб бўлди. Натижада ёшлар учун аввалги маданий қадриятлари ўз аҳамиятини йўқотди. Ҳаттоки таълим тизими ҳам аввалги аҳамияти ва жозибасини йўқотиб қўйгандек. Эндиги ёшларни олаётган билими эмас, балки оммавий ахборот воситаларидан олаётган янгилик кўпроқ қизиқтираётти, ўшаларга ишонмоқда. Умуман олганда, ёшу қарининг бугун телефонсиз, интернетсиз куни ўтмай қолди. Уларсиз ҳаёт зерикарли, маъносини йўқотган гўё. Мамлакатдаги ижтимоий-сиёсий воқеа-ҳодисалар тўғрисида ҳам, дунёда кечаётган ҳодислар ҳақида ҳам асосан интернет орқали хабардор бўлар экан уларнинг сиёсий қарашларини кўпроқ ижтимоий тармоқлар шакллантираётти, сиёсий воқеликни англаб етишида асосий таъсирни улар кўрсатаётти дейиш мумкин.

Шундай экан, замонавий оммавий ахборот воситаларининг қудратли таъсир кучидан шахс сиёсий тафаккурини ўстиришда, сиёсий воқеликни тўғри англаб етиш кўникмасини шакллантиришда ҳамда уларнинг сиёсий ижтимоийлашувида самарали фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Бугун ижтимоий тармоқларни кузатар эканмиз, одамларнинг сиёсий фаоллиги анча ошганлигига гувоҳ бўламиз. Дарҳақиқат, “Кейинги йилларда жамиятимиз ҳаётида рўй берган энг катта ўзгариш одамларга ўз фикрини айтиш имкони берилгани бўлди”¹³⁰. Бу имкондан жуда кўпчилик фойдаланиб қолишга ҳаракат қилмоқда. Истаган киши ўз фикрини айтаяпти. Гарчи айтилаётган фикрларнинг барчасини тўғри, позитив деб бўлмасада, ҳаттоки уларнинг айримлари фиску-фасод, ёлғонлардан иборат бўлсада, умуман олганда одамларни фикрлашга ундайдиган, ниманидир ўргатадиган маълумотлар ҳам талайгина. Мамлакатимизда ва хорижда рўй бераётган воқеа, ҳодисалар тўғрисидаги жўяли фикрлар, таҳлилий мулоҳазалар,

¹³⁰ Алишер Назар. Орзудаги парламент. “Тафаккур”, 2021, №1, 12-бет.

эътиборга молик таклифлар билдирилаяпти. Сиёсий воқеликни тўла англаб уни тўғри шархлай оладиган мутахассислар сафининг кенгайиб бораётгани диққатга сазовордир. Ана шундай асосли фикрлар муаммоларни ҳокимиятга етказди, шу нуктаи назардан бугун ижтимоий тармоқлар мулоқот минбарига, кўпчиликнинг ўз фикрини баён қилиш воситасига айланмоқдаки, бу демократик жамият талабидир.

Жамиятда демократия тамойилларига амал қилиниши эса шахс сиёсий ижтимоийлашувининг муҳим омилидир. Ошкоралик принциплари асосида фаолият кўрсатадиган эркин матбуот орқалигина шахс манфаатлари ўз ифодасини топади. Бугун айнан ижтимоий тармоқлар орқали фикр эгалари ижтимоий сиёсий воқелик тўғрисида, мамлакатда амалга оширилаяптиган ислохотлар тўғрисида ўз ижтимоий, сиёсий фикрларини билдиришаяпти, мамлакат тақдирига дахлдорлигини намоён қилаяпти, сиёсий фаоллик кўрсатаяпти. Бу эса уларнинг сиёсий ижтимоийлашуви учун муҳим аҳамият касб этади.

Янги Ўзбекистонда кенг кўламдаги сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ислохотлар амалга оширилмоқда. Бунда ҳар бир шахсни сиёсий жараёнларнинг фаол иштирокчисига айлантириш, ташаббускорликни рағбатлантириш, демократик жамият институтлари ролини ошириш, ўзини ўзи бошқариш органлари ваколатларини кенгайтиришга эътибор қаратилмоқда. Натижада ҳар бир шахс ўзини юрт тақдирини олдида бурчли, жамият ҳаётига дахлдорлик хиссини кучайтираяпти, энг муҳими жамият равнақига ўз хиссасини қўшиши шарт эканлигини англаб етмоқда. Бу эса демократик давлат, фуқаролик жамияти талабига мосдир. “Маълумки, демократиянинг асл моҳияти ўз ўзини бошқаришдир, ўз ҳаётини ўз қобилиятига, ўз тафаккурига ва виждонига кўра қуришдир ва бунинг оқибати учун масъулиятни ҳам ўз бўйнига олишдир”³.

Бунинг учун эса жамият аъзоларидан сиёсий фаоллик талаб этилади. Шахснинг сиёсий фаоллиги аввало, унинг ўзига боғлиқ бўлсада, мавжуд ижтимоий-сиёсий муҳит, вазият, хусусан, ижтимоий-сиёсий институтларнинг эркин фаолият кўрсатиши унга ўз истакларини рўёбга чиқариш учун имконият эшикларини очади.

Хулоса қилиб айтганда, ҳар бир фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатлайдиган, уларни сиёсий фаолият кўрсатишга рағбатлантирадиган демократик жамиятда ҳар бир фуқаро сиёсий жараёнларнинг фаол

³ М.Қирғизбоев, Ўзини ўзи бошқариш органлари – фуқаролик жамиятининг асоси. Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. 2003й, №1, 32бет.

иштирокчисига айланади. Бу эса уларнинг сиёсий ҳаёт талабларига тез мослашиши, сиёсий муносабатларда ўз манфаатларини муносиб қондириши учун жуда муҳимдир.